

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Отамуродов Ф.А.

Саматов Э.В.

Сагираев Н.Ж.

Хаитов А.А.

Рахмонов Н.Ч.

Термез. Сурхандаринской область Термезский филиал Ташкентский
медицинской академии Кафедра общая хирургия, детская хирургия,
урология и детская урология

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7588154>

В хирургическом отделении частной клинике Доктор Валижон г. Термезе за период с 2020 год по 2022 год было прооперировано 47 больных с послеоперационными вентральными грыжами (ПОВГ) срединной локализации W3 (10 – 15 см) и W4 (более 15 см). В исследуемой работе использовано 3 способа комбинированной пластики: два натяжных – по технологиям onlay (18 пациентов) и sublay (19 пациентов), и один ненатяжной модифицированный способ по Белоконеву (10 пациентов). Все пациенты были прооперированы в плановом порядке. Возраст пациентов варьировал от 28 до 63 лет, средний возраст 42 ± 3 года. У 31 пациентов было проведено активное дренирование по Редону, из них прооперированных по технологии onlay – 18, и sublay – 13. Пациентам, прооперированным по способу Белоконева, дренирование не проводилось. Результаты: в послеоперационном периоде осложнения развились у 5 пациентов, из них пациенты прооперированные по технологии: onlay – 3 (66,7%), sublay – 2 (33,3%). У пациентов прооперированных по способу Белоконева осложнения не развились. Все осложнения были местными (серома, гематома, инфильтраты, нагноение, краевой некроз кожи). Средняя длительность оперативного вмешательства составила 93 ± 15 минуты с колебаниями от 55 минут до 3 часов 10 минут. Продолжительность госпитализации составила в среднем $8,3 \pm 1,1$ суток. Обсуждение: Таким образом, нами применялось различное расположение синтетического протеза: «onlay», «inlay», «sublay», «IPOM». Inlay является хорошим методом, используемый для герниопластики ПОВГ, однако не всегда удается расположить протез в предбрюшинном пространстве. Также нами применяется метод IPOM, не включенный в наше исследование, используемый при небольших грыжах без кожных дефектов. Из известных нами модифицирован способ пластики

профессора В.И. Белоконева, при котором выделяют грыжевой мешок до грыжевых ворот: апоневроза белой линии живота и стенок влагалищ прямых мышц живота. Для закрытия дефекта передней брюшной стенки на расстоянии 1,5 см от грыжевых ворот и белой линии живота производили продольное рассечение передних стенок влагалищ прямых мышц живота, отступя несколько сантиметров выше и ниже грыжевого дефекта. Прямые мышцы живота отделяли от медиальных листков апоневроза, последние сшивали между собой, разворачивая на 180 градусов. Далее на всем протяжении дефекта отсепаровывали прямую мышцу живота от латерального листка апоневроза. Синтетическую полипропиленовую сетку, соответствующую размерам дефекта, укладывали на прямые мышцы живота, под апоневроз наружной косой мышцы живота и фиксировали свободный край сетчатого эндопротеза П-образными узловыми швами к наружному лоскуту передних листков влагалищ прямых мышц живота, отступя от края разреза на 3 см. После чего подшивали свободный край апоневроза к имплантату на всем протяжении без натяжения тканей. По нашему мнению, преимущество предлагаемого расположения протеза является возможность отказаться от длительного дренирования подкожной клетчатки, значительно сократить число послеоперационных осложнений (образование сером, инфицирование, миграцию и отторжение эксплантата) и процент рецидивов грыж, длительность госпитализации и сроки реабилитации пациентов.

В настоящее время существуют различные методы герниопластики ПОВГ. Задача хирурга сводится к выбору оптимального метода расположения протеза в каждом конкретном случае. Предложенная модификация способа Белоконева является перспективным способом герниопластики ПОВГ, который должен быть использован в практике более широко, особенно в случаях рецидивных грыж больших размеров.

